

Integração das Cidades Gêmeas de São Borja e Santo André na Área da Educação¹

Integration of the Twin Cities of São Borja e Santo André in the area of Education

Itamara Martins de Souza

Mestranda em Políticas Públicas (Unipampa), Especialista em Gestão Pública Municipal (Unipampa), Graduada em Ciências Contábeis (Urcamp). E-mail: itamarasouza@unipampa.edu.br

Carmen Regina Dorneles Nogueira

Doutora em Geografia Humana (USP), Mestre em Geografia Humana (USP), Especialista em Geografia Humana (FIC), Graduada em Geografia (UFSM). E-mail: cr.unipampa@hotmail.com

Resumo

A interação entre São Borja e Santo Tomé é uma realidade, contudo, na educação as trocas são em menores escalas. Para permitir tratamento diferenciado aos residentes em cidades gêmeas, foi firmado acordo entre Brasil e Argentina, que traz a possibilidade de cooperação na educação. A recente criação do Comitê de Integração Fronteiriça dos municípios traz nova perspectiva para a efetiva integração regional. Integra este Comitê a Comissão de Educação, Cultura e Universidades, que demonstra expectativas de cooperação. O objetivo desta pesquisa foi apresentar a legislação, as intenções registradas em reuniões do Comitê e as experiências anteriores de cooperação na educação. A pesquisa é exploratória, através de levantamento bibliográfico e documental. Observou-se que as experiências de cooperação na educação são incipientes. Constatou-se que para o Acordo concretizar-se, é necessária a regulamentação de sua implementação. Cabe a novos estudos a análise do progresso dos trabalhos da Comissão de Educação, Cultura e Universidades.

Palavras-chave: Fronteira, Cidades Gêmeas, Integração Regional, Cooperação, Educação.

Resumen

La interacción entre São Borja y Santo Tomé es una realidad, sin embargo, los intercambios educativos son en menor escala. Para permitir un tratamiento diferente para los residentes en ciudades gemelas, se firmó un acuerdo entre Brasil y Argentina, que brinda la posibilidad de cooperación en educación. La reciente creación del Comité de Integración Fronteriza de los municipios brinda una nueva perspectiva para una integración regional efectiva. Parte de este comité es la Comisión de Educación, Cultura y Universidades, que muestra expectativas de cooperación. El objetivo de esta investigación fue presentar la legislación, las intenciones registradas en las reuniones del Comité y las experiencias previas de cooperación en educación. La investigación es exploratoria, a través de levantamiento bibliográfico y documental. Se observó que las experiencias de cooperación en educación son incipientes. Se encontró que para que el Acuerdo se materialice, es necesario regular su implementación. Depende de nuevos estudios analizar el progreso del trabajo de la Comisión de Educación, Cultura y Universidades.

Palabras clave: Frontera, Ciudades gemelas, Integración regional, Cooperación, Educación.

¹ Recebido para Publicação em 01/03/2020. Aprovado para Publicação em 18/09/2020.

1. INTRODUÇÃO

As questões relativas à fronteira e integração regional ganharam visibilidade nos últimos anos e passaram a fazer parte da agenda dos governos nacionais. O Brasil tem marcado posição favorável ao desenvolvimento regional da fronteira e à integração com os países vizinhos. Por meio do Programa de Promoção do Desenvolvimento de Faixa de Fronteira (PDFF), passou a priorizar o desenvolvimento regional em conjunto com os países da América do Sul e a incentivar a formação de redes de atores locais para o desenvolvimento, visando fortalecer as relações internacionais mediante parceria e integração com os países vizinhos (BRASIL, 2009). A mobilização do governo nacional para a promoção do desenvolvimento da faixa de fronteira é um avanço para que seja criada uma agenda local, condizente com as necessidades de cada região.

A posição geográfica do Brasil o torna um privilegiado para o desenvolvimento de políticas públicas em cooperação com os países vizinhos, visto que faz fronteira com 10 países, numa extensão de 15.719 quilômetros de fronteira terrestre e com uma faixa de fronteira que corresponde a aproximadamente 27% do território nacional (BRASIL, 2017). Assim, tem papel fundamental na promoção da integração e cooperação regional, ainda mais na condição de membro do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Corrobora-se a promoção da integração regional pelo texto constitucional relativo às relações internacionais, no qual está previsto que o país observa o princípio da “cooperação entre os povos para o progresso da humanidade” e que buscará “[...] a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações” (BRASIL, 1988). Neste trabalho foram abordados os marcos legais e as relações na região da fronteira, que envolvem política externa regional e bilateral.

Na região oeste do estado do Rio Grande do Sul fica localizado o município de São Borja, na fronteira do Brasil com a Argentina, que tem do outro lado da linha divisória o município de Santo Tomé, que pertence à província de Corrientes. Os municípios têm como divisa o rio Uruguai e a interligação entre eles se dão pela Ponte Internacional da Integração. No ano de 2005, foi firmado entre Brasil e Argentina, o Acordo de Puerto Iguazú, com a finalidade de conceder tratamento diferenciado à população residente em cidades gêmeas, que no acordo são denominadas localidades fronteiriças vinculadas. A regulamentação do Acordo no Brasil se deu no ano de 2016, com a promulgação do Decreto 8.636. A definição e relação de cidades gêmeas brasileiras constam na Portaria 125, de 2014, do Ministério da Integração (MI).

Na própria história de São Borja e Santo Tomé há como fator de familiaridade ambas terem sido Reduções Jesuíticas Guarani. Nestas cidades há interação das comunidades, parte da população está ligada por laços de amizade ou parentesco. Nos setores de comércio e serviços ocorre busca por artigos ou serviços inexistentes em uma das localidades na cidade vizinha, o que se conforma quase que como uma relação de dependência uma da outra. A proximidade geográfica as torna mais interativas entre si, do que com os municípios de seus respectivos países.

No ano de 2018 foi constituído o Comitê de Integração Fronteiriça entre São Borja e Santo Tomé. O Comitê é composto por comissões de diferentes áreas de interesse (facilitação fronteiriça; segurança; infraestrutura, comércio e turismo; educação, cultura e universidades; saúde; meio ambiente; diálogo político), que estabelecem metas a serem alcançadas para a melhoria da qualidade de vida da população das cidades gêmeas. O Comitê está vinculado aos Consulados dos respectivos países sediados em Uruguiana e Paso de Los Libres, esta via de comunicação com as instâncias oficiais da diplomacia possibilita que algumas demandas locais cheguem aos centros de decisão das políticas públicas.

Uma das comissões temáticas do Comitê de Integração Fronteiriça é a Comissão de Educação, Cultura e Universidades. Esta comissão deixou registrado na ata do primeiro encontro uma relação de intencionalidades para integração na área da educação. Logo, o conhecimento do aparato jurídico que permite as interações entre as cidades gêmeas e as regulamentações na área da educação são essenciais para a elaboração de estratégias de integração e promoção de ações conjuntas. A clareza sobre os objetivos almejados pelos atores locais demonstra o caminho que se pretende seguir. Já o aprendizado a partir de projetos executados, possibilita uma avaliação de seus resultados para manutenção ou reformulação.

Logo, este estudo teve como objetivo apresentar os marcos legais, as reivindicações da Comissão de Educação, Cultura e Universidades e as experiências de interações na área da educação nas cidades gêmeas. Levando em conta a recente implantação do Comitê de Integração Fronteiriça, foi realizada pesquisa exploratória, por meio de levantamento bibliográfico e documental. A revisão da literatura compreende obras sobre os conceitos de fronteira e integração regional; na consulta documental utilizou-se relatório técnico referente a políticas educacionais em São Borja, os marcos legais e as atas do Comitê de Integração Fronteiriça. A análise de dados foi procedida de forma qualitativa. A partir deste estudo foi possível apresentar um panorama dos marcos legais que permitem a ação dos atores locais, conhecer os objetivos almejados pelos integrantes do Comitê de Integração Fronteiriça, bem como as experiências já vivenciadas.

86

2. FRONTEIRA E CIDADES GÊMEAS

A principal função da fronteira, amplamente reconhecida, é a limitação territorial resultante da soberania de um Estado sobre determinado espaço (SANTOS E RÜCKERT, 2013). Nesse mesmo sentido, Bento (2012) afirma que as fronteiras são instrumentos de segurança pública para fiscalizar a circulação de pessoas e inibir a ação de criminosos, em nada prejudicando a circulação das pessoas de bem, desde que o controle fronteiriço seja eficiente. Na visão dos autores, as fronteiras delimitam a soberania de um Estado e são importantes para a defesa nacional, mediante o controle da circulação de pessoas e de materiais. Contudo, o controle das fronteiras é uma tarefa deveras complexa em um país continental como o Brasil.

A partir da linha divisória delimita-se uma faixa de fronteira que é definida no artigo 20 da Constituição Federal (CF) de 1988: "A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei" (BRASIL, 1988). Esta faixa

corresponde a cerca de 27% do território nacional, compreende 11 estados e 588 municípios, reúne cerca de 10 milhões de habitantes, são 15.719 quilômetros de fronteira terrestre com 10 países da América do Sul (BRASIL, 2017). Observa-se a longa extensão da faixa de fronteira, a representatividade de ocupação do território e o considerável número de habitantes na região, que corresponde a aproximadamente 5 % da população do país.

Devido à sua importância para a soberania nacional, a utilização da faixa de fronteira é regulada por lei. Nesta região, dependem de prévia autorização do Conselho de Defesa Nacional, a concessão de terras públicas; a abertura de vias de transporte internacional; a prestação de serviços de comunicação; algumas atividades empresariais e industriais; e a realização de algumas transações por estrangeiros (BRASIL, 1979). Desta forma o governo detém o controle sobre parte das atividades realizadas na região.

A faixa de fronteira tem histórico de ser uma região esquecida pelo poder público, onde pouco se investe e as políticas públicas não atendem a todas as necessidades da população, além de ser considerada, por alguns, uma agenda negativa devido aos crimes que a singularidade da região propicia (BRASIL, 2009). Apenas recentemente a importância estratégica das regiões de fronteira passou a ser reconhecida na agenda governamental e estão sendo criados programas e regulamentos específicos.

Dentro da faixa de fronteira encontra-se a zona de fronteira, que “é composta pelas ‘faixas territoriais’ de cada lado do limite internacional, caracterizadas por interações que, embora internacionais, criam um meio geográfico próprio de fronteira, só perceptível na escala local/regional das interações transfronteiriças” (BRASIL, 2017, p. 15). Santos e Rückert (2013) as definem como aquelas que se encontram dentro da faixa de fronteira, ocupam menores extensões, geralmente são cidades vizinhas, uma frente a outra, sendo uma de cada país, que pela proximidade podem apresentar identidade própria, cultura diferenciada, problemas específicos e regras informais. A estas cidades, boa parte da literatura denomina cidades gêmeas, entretanto, não há consenso sobre esta nomenclatura, embora tal conceito tenha sido definido no art. 1º da Portaria 125 de 21 de março de 2014 do Ministério da Integração (MI):

Serão considerados cidades-gêmeas os municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de integração econômica e cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semi-conurbação com uma localidade do país vizinho, assim como manifestações "condensadas" dos problemas característicos da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a cidadania (BRASIL, 2014).

Esta portaria elenca os municípios de São Borja (BRA) e Santo Tomé (ARG) como cidades gêmeas. São Borja localiza-se na mesorregião metade sul do Rio Grande do Sul, fica distante aproximadamente 16 quilômetros de Santo Tomé, que pertence à Província de Corrientes. Ambos estão posicionados às margens do rio Uruguai, ligados pela Ponte Internacional da Integração, encontram-se distantes dos grandes polos econômicos e populacionais de seus países, possuem grande concentração fundiária e de renda e apresentam altos índices de desemprego e miserabilidade (PINTO, 2011).

Além dos fatores geográficos de aproximação, as cidades São Borja e Santo Tomé compartilham identidade histórica e cultural comum. O início da formação destes municípios deu-se no século XVII, com a fundação das reduções Jesuíticas Santo Tomé (1638) e São Francisco de Borja (1682), sendo São Borja o primeiro dos Sete Povos das Missões da banda oriental do rio Uruguai (PINTO, 2011), na segunda fase da colonização Jesuítico-Guarani na região. Os elementos culturais também são importantes para a construção da identidade regional, bem como aproximam as cidades. Pinto e Ferreira (2017) observam que nas relações sociais fronteiriças estas comunidades apresentam sociabilidade de compadrios, vizinhança e parentesco. O estudo dos autores vai ao encontro do que ensina Grimson (2007), *apud* Pinto e Ferreira (2017), ao afirmar que a melhor compreensão do vizinho, de suas formas de identificação, de sua história, de suas manifestações culturais, e de suas culturas políticas são estratégias importantes para a interação e integração fronteiriça.

Ainda, observa-se as interações da população de uma cidade e outra nas relações comerciais, como a busca por artigos do comércio, procura por prestação de serviços, atendimentos na área da saúde e entretenimento. Inclusive, quando há desabastecimento de algum produto ou serviço em um dos lados da fronteira, o outro supre como ocorreu no ano de 2018, em que ocorreu uma greve dos caminhoneiros brasileiros e houve desabastecimento, principalmente de combustível, no município de São Borja. Desta forma, caracteriza-se quase uma dependência entre uma cidade e a outra.

3. INTEGRAÇÃO REGIONAL

As regiões transfronteiriças são aglomerações urbanas em fronteiras nacionais, onde se desenvolvem relações bilaterais particulares (ROLIM, 2004 *apud* CARNEIRO, 2016). As zonas de fronteira passam por um processo de transfronteirização que pode ser entendido como um conjunto de estratégias de agentes públicos e privados que visam o desenvolvimento de ações diversas de integração supranacional, assim, a implantação de políticas territoriais nestas regiões depende da articulação de atores multiescalares - supranacionais, nacionais, regionais e locais - (CARNEIRO, 2016). Logo, a particularidade destas regiões demanda políticas públicas diferenciadas para cada contexto, como também a colaboração entre os diferentes atores (sejam públicos ou privados, sejam locais ou não).

Os processos de globalização e de integração regional, para Mallmann e Clemente (2016), influenciam as funções de Estado e a definição de políticas públicas, o exercício da política externa, atividade exclusiva da diplomacia, passa a ser realizada por outros atores, assim configurando a paradiplomacia. As autoras consideram que a paradiplomacia exercida em âmbito regional, em territórios contíguos, introduz condições positivas para a integração, uma vez que se buscava atingir objetivos vantajosos para ambos, diferente do que acontece com a imposição de agendas nacionais que muitas vezes não condizem com a realidade local. Nas regiões de fronteira, onde basta cruzar uma linha imaginária ou atravessar uma ponte para estar em outro país, as interações tendem a ocorrer de forma direta e informal.

Neste mesmo sentido, Bento (2015) afirma que a integração regional pode ocorrer em Vértice (tendo como atores os representantes do Estado) ou em Base (representada pela comunidade fronteiriça),

esta já existe na prática, contudo, necessita de apoio do Governo Central em termos de legislação e políticas públicas. Segundo o autor, a integração regional não é uma novidade, é uma vivência das cidades gêmeas, que somente recentemente passou a ser reconhecida pelo Estado. Nas cidades gêmeas é comum que sejam supridas diferentes necessidades de uma comunidade na outra, que por muitas vezes é mais próxima que os demais municípios de seu respectivo país.

A integração regional para Olivier Dabène (2009) *apud*. Mallmann e Clemente (2016) é um processo de construção histórica de uma região que ocorre por meio da interação entre atores que compartilham ideias e objetivos comuns e buscam meios para atingi-los nos âmbitos nacional, subnacional e transnacional. Segundo o autor, a integração além de ocorrer por meio de interações formais entre instituições e governos, também ocorre por meio das interações da comunidade em base transnacional, geralmente informal.

As ações de integração na fronteira estão sendo motivo de ampla discussão pelas autoridades e pela sociedade. Os Comitês de Integração Fronteiriça são organizados pelos consulados dos respectivos países, com o objetivo de criar um espaço para a população fronteiriça discutir questões de interesse comum e estabelecer metas a serem alcançadas. São compostos por comissões temáticas onde são discutidos problemas e aspirações comuns, para que possam ser dados os encaminhamentos para a consecução de objetivos de melhoria das condições de vida da população fronteiriça, bem como para o desenvolvimento regional. Desta forma, podem ser resolvidos os problemas ou levados às autoridades nacionais, quando necessitam de sua atuação. A singularidade das cidades gêmeas não permite a formulação de políticas públicas generalistas, é necessário a formulação de políticas públicas específicas para cada localidade.

89

4. MARCOS LEGAIS E INSTITUIÇÕES

A assinatura do Tratado de Assunção, em 26 de março de 1991, que criou o Mercosul foi um marco de intenções de cooperação entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Para Santos e Rückert (2013), a influência da globalização e do Mercosul nas regiões de fronteira provém do interesse em formular estratégias para o desenvolvimento integradas. O objetivo inicial na concepção do Bloco foi facilitar as relações comerciais dos países que o integram. Com o decorrer do tempo, as necessidades de desenvolvimento regional abriram portas para ações de integração em outras áreas. No ano de 2010 foi aprovado o Estatuto da Cidadania do Mercosul, com as finalidades de garantir direitos comuns aos nacionais dos Estados-membros e de aprofundar a dimensão social e cidadã da integração tendo em vista o desenvolvimento sustentável. Conforme o Estatuto, a integração contempla matéria política, econômica, comercial, social, educativa, cultural, cooperação judicial e de segurança (Mercosul, *online*). Entretanto, colocar em prática essas intenções não é tarefa fácil, depende da coesão entre os países e de suas regulamentações internas.

Os acordos bilaterais, por sua vez, apresentam maior efetividade, devido à facilidade de execução por envolverem apenas a conformação de interesses de dois países. Com o intuito de promover a integração da população fronteiriça e melhorar sua qualidade de vida por meio de tratamento diferenciado

em questões econômicas, de trânsito, de regime trabalhista e de acesso aos serviços públicos e de educação, no ano de 2005, em Puerto Iguazú, os governos brasileiro e argentino firmaram acordo sobre localidades fronteiriças vinculadas (BRASIL, 2016). Dentre as cidades privilegiadas por este Acordo estão São Borja e Santo Tomé.

No âmbito jurídico brasileiro, o Acordo de Puerto Iguazú foi regulamentado pelo Decreto 8.636 de 2016, que dentre outros direitos, prevê o acesso ao ensino público em condições de gratuidade e reciprocidade. Também define que as partes devem promover a cooperação na área de educação por meio de intercâmbio de docentes, discentes e material didático e que o ensino de história e geografia deve ser realizado em uma perspectiva regional integradora (BRASIL, 2016). Além da concessão de direitos aos residentes das cidades gêmeas, o Decreto abre caminho para a promoção de ações conjuntas para o desenvolvimento da região, bem como para a preservação e fortalecimento da identidade cultural local.

Na concepção de Benetti e Araujo (2012), os direitos de estudo e de trabalho nada mais são que direitos à cidadania, reconhecido através da nacionalidade e devido às transformações sofridas, já se trabalha com a possibilidade de uma cidadania transnacional. Citam como exemplo os direitos à cidadania na União Europeia. No Mercosul, conforme as autoras, devido à ausência de um poder supranacional, não há a possibilidade da concretização de uma cidadania comunitária, todavia, apontam alguns avanços através de acordos bilaterais. Este progresso por meio de acordo bilateral se verifica no caso do Brasil e Argentina, que trouxe para o mundo jurídico dos países a inserção de direitos aos residentes das regiões fronteiriças. Entretanto, em estudo sobre a implantação do Acordo de Puerto Iguazú nas cidades gêmeas São Borja e Santo Tomé, Ceolin e Roos (2018), afirmam que os avanços em termos de legislação não permitiram que os direitos se concretizassem de forma imediata, nem facilitaram a efetiva integração entre as comunidades fronteiriças contíguas, por ter sido promulgado sem a observância dos meios operacionais para sua implementação.

No intuito de promover a integração, realizou-se, no dia 14 de junho de 2018, o Primeiro Comitê de Integração Fronteira das cidades gêmeas São Borja e Santo Tomé, com a finalidade de tratar assuntos de interesse comum dos municípios. Participaram do encontro autoridades brasileiras e argentinas, bem como representantes do setor público e privado. Na abertura do evento, o prefeito de São Borja e o intendente de Santo Tomé afirmaram o compromisso dos municípios para a integração. Na sequência, os cônsules, argentino, em Uruguaiana e brasileiro, em Paso de Los Libres, destacaram que este é o primeiro passo para a criação de fortes redes de contato entre os atores locais, que são os verdadeiros impulsionadores da integração fronteiriça, ambos apoiaram a iniciativa e colocaram-se à disposição como facilitadores na busca de soluções conjuntas (COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA, 2018).

Neste encontro ficaram instituídas as seguintes comissões: Facilitação Fronteira; Cooperação Policial de Segurança Fluvial; Infraestrutura, Comércio e Turismo; Educação; Cultura e Universidades; Saúde e Meio Ambiente; e Diálogo Político. As comissões discutiram os temas de suas áreas e os resultados das reuniões foram registrados nas respectivas atas. Ficou definido que as comissões enviarão periodicamente relatórios aos consulados informando sobre os avanços dos temas tratados e o próximo encontro ficou previsto para o ano de 2019 (COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA, 2018). Ceolin e Ross (2018) consideram os Comitês Fronteiriços como um espaço democrático e plural, em que os residentes fronteiriços são chamados a participar para a busca de soluções comuns aos problemas locais.

Logo, o Comitê Fronteiriço é uma instância aberta a participação de diferentes atores, onde são discutidos os meios para a melhoria da qualidade de vida da população das cidades gêmeas e para o desenvolvimento regional. Assim, este encontro promovido pelos cônsules, consiste em uma via de comunicação local e de encaminhamento de demandas aos governos nacionais.

5. COOPERAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

O Comitê de Integração Fronteiriça de São Borja e Santo Tomé reuniu atores locais interessados na integração regional. Na área da educação, a Comissão de Educação, Cultura e Universidades deixou registradas, na ata do primeiro encontro, as seguintes intencionalidades: mobilização para que pelas leis vigentes os países respeitem a remuneração docente; criação de convênios municipais, estaduais e federais para ações docentes e educativas; capacitação de docentes em línguas; solicitação de recursos aos governos para publicação de livros de história, geografia, artes e literatura de São Borja e Santo Tomé; criação de um banco de dados comum de docentes e de um foro de investigação fronteiriça; intercâmbio de docentes e discentes, por meio da criação de uma categoria de docentes fronteiriços, facilitação dos trâmites migratórios para docentes, investigadores e discentes; possibilidade de contratação temporária de docentes visitantes e de fronteira; estreitamento das relações por meio de eventos, encontros e oficinas regionais; criação de um foro permanente de reitores de universidades fronteiriças, para o desenvolvimento de currículos e de sistemas de ingresso, a fim de diminuir as dificuldades existentes; criação de um núcleo superior de estudos e de cultura fronteiriça com foco nas cidades gêmeas; conformação de uma agenda comum de eventos culturais e facilitação da circulação de artistas e obras entre as cidades (COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA, 2018).

No âmbito da educação básica das cidades gêmeas São Borja e Santo Tomé, como experiência de cooperação na educação, esteve em execução o Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF). O Programa foi instituído pela Portaria 798 de 2012, do MEC, tendo como principal objetivo a promoção da integração regional por meio da educação intercultural, com desenvolvimento em parceria com alguns países do Mercosul nas cidades brasileiras e nas respectivas cidades próximas ou gêmeas dos países vizinhos através da atuação conjunta de docentes dos dois países nas Escolas Interculturais (MEC, *online*).

Relatório técnico elaborado no ano de 2018, traz relação das instituições que participavam do PEIF: as escolas municipais de ensino fundamental de São Borja, Aparício Mariense, República Argentina, Vicente Goulart e Ubaldo Sorriha, como parceiras das escolas de Santo Tomé, Nº 484 e Nº 554 (SILVA; OURIQUES; et al., 2018). Os autores afirmam que o Programa apresentava carências no trâmite migratório, em seu financiamento e na remuneração dos professores, as quais levaram ao encerramento das atividades. Neste Relatório, aponta-se a possibilidade de articulação do Decreto 8.636/2016 com o PEIF no sentido de promover currículos de história e geografia em uma perspectiva regional integradora. Os autores, também encontram alguns fatores de aproximação entre as intencionalidades registradas no Comitê Fronteiriço com Plano Nacional de Educação Brasileiro, nas metas de valorização dos professores da educação básica e de capacitação em português e espanhol (SILVA; OURIQUES; et al., 2018).

No tocante ao ensino de língua espanhola, no Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Ementa Constitucional nº 74 de 19 de dezembro de 2018, foi inserido no texto constitucional a obrigatoriedade do ensino de língua espanhola nas escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio, sendo a matrícula optativa (RIO GRANDE DO SUL, 1989). A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 270/2018, para a inserção da língua espanhola nas escolas estaduais, vai de encontro à redução da oferta de ensino de línguas previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que traz apenas a língua inglesa como obrigatória. A PEC justifica-se devido ao Estado do Rio Grande do Sul fazer fronteira com dois países que possuem a língua espanhola como idioma oficial (Argentina e Uruguai) e ter fortes relações econômicas, principalmente, com a Argentina, a segunda maior importadora de produtos gaúchos. Os autores da PEC apresentam, ainda, a importância da língua espanhola no contexto internacional, tendo em vista o espanhol ser a língua oficial de 21 países, em termos demográficos, ser a segunda língua mais falada no mundo e ser a segunda língua mais utilizada nas relações internacionais, sejam diplomáticas ou comerciais.

Em relação ao ensino público em condições de gratuidade e reciprocidade nas cidades gêmeas São Borja e Santo Tomé, previsto do decreto 8.636/2016, Ceolin e Roos (2018), constataram que não há promoção de ações neste sentido em ambos os municípios, à exceção da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) que possui um processo seletivo específico para ingresso de estudantes que residem em cidades gêmeas onde existem campus da Universidade. Contudo, em trabalho sobre este processo seletivo, Souza e Bentancourt (2018), afirmam que mesmo existindo uma considerável oferta de vagas na Unipampa para os estudantes fronteiriços, há baixa procura por parte dos beneficiados.

Na área da educação superior, outra forma de aproximação se dá por meio do convênio de colaboração acadêmica, científica e cultural, firmado entre a Unipampa e a Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), considerando que há um campus da Unipampa em São Borja e uma *extensión áulica* da UNNE em Santo Tomé. Como justificativa do ato, os reitores ressaltaram que as universidades possuem interesses comuns e que o acordo é de fundamental importância para o desenvolvimento de ambas (CONVÊNIO MARCO DE COLABORAÇÃO ACADÊMICA, CIENTÍFICA E CULTURAL, 2016).

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As fronteiras são vistas em primeira instância como zona de segurança nacional. No Brasil, recentemente, passaram a ser reconhecidas suas potencialidades e a serem desenvolvidos programas para o desenvolvimento e a integração regional. Os acordos que possibilitam as ações de integração regional entre Brasil e Argentina são recentes e carecem de regulamentação para operacionalização nos dois países.

A integração na área da educação nas cidades gêmeas São Borja e Santo Tomé é incipiente. A experiência de integração mais significativa foi o Programa Escolas Interculturais de Fronteira, contudo, não teve continuidade devido a questões de migração, financiamento e remuneração dos professores. Com a implantação do Comitê de Integração Fronteiriça, esta questão voltou a ser pautada. Desta forma,

observa-se que foi regulamentado e houve execução com sucesso, por certo período, de um programa que atendia a uma das intenções firmadas no Comitê de Integração Fronteiriça.

No ensino superior, a iniciativa da Unipampa em instituir um processo seletivo específico para estudantes fronteiriços não tem gerado resultados significativos, tema que deve ser investigado com maior profundidade. Ainda, no caminho da internacionalização da educação superior, existe um convênio de cooperação vigente entre a Unipampa e a UNNE. Este instrumento possibilita algumas ações nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e cultura entre as Universidades e abre espaço para o desenvolvimento de atividades conjuntas.

As demais metas almejadas pela Comissão de Educação, Cultura e Universidades, ainda não estão contempladas. Dependem, em sua maior parte, de ações dos representantes governamentais e institucionais, de ambos os países, para concretização. Logo, a Comissão pode levar suas demandas aos respectivos representantes, considerando as necessidades e especificidades locais.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração das cidades gêmeas São Borja e Santo Tomé é uma realidade. Entretanto, as interações na área da educação são em menores escalas, um dos fatores que gera este afastamento é a regulamentação destas atividades. A evolução da legislação para conceder tratamento diferenciado aos residentes das cidades gêmeas traz algumas possibilidades de promoção de ações na área da educação, contudo faltam meios para operacionalização, inclusive, esbarram na legislação específica de cada país.

A recente implantação do Comitê de Integração Fronteiriça para discutir os temas de interesse comum das cidades gêmeas abre espaço para o estreitamento de laços e a implementação de ações conjuntas. Neste primeiro encontro, a Comissão de Educação, Cultura e Universidades registrou intenções de integração. Desta forma, em estudos futuros, pode-se avaliar a evolução dos trabalhos desta Comissão.

BIBLIOGRAFIA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Proposta de Emenda à Constituição n. 270/2018. 2018. Disponível em: <<http://www.al.rs.gov.br/legislativo/ExibeProposicao.aspx?SiglaTipo=PEC&NroProposicao=270&AnoProposicao=2018&Origem=Dx>>. Acesso em: 16 jun. 2019.

BENETTI, Daniela Vanila Nakalski; ARAUJO, Nícia Pereira de. Cidadania Fronteiriça: das concepções modernas à cidadania constituída na fronteira entre Brasil e Uruguai. In: BENTO, Fábio Régio (Org.). Fronteiras em Movimento. Jundiaí: Paco Editorial, 2012.

BENTO, Fábio Régio. Fronteiras, Significados e Valor. In: BENTO, Fábio Régio (Org.). Fronteiras em Movimento. Jundiaí: Paco Editorial, 2012.

BENTO, Fábio Régio. O papel das cidades-gêmeas de fronteira na integração regional Sul-Americana. Revista Conjuntura Austral, v. 6, n. 27-28, p. 40-53, mar. 2015. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/51125/33266>>. Acesso em 12 out. 2018.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 14 set. 2018.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Consolidação dos planos de desenvolvimento e integração das faixas de fronteira. Brasília: MI, 2017. 2017. Disponível em: <<http://www.mi.gov.br/documents/4085233/0/Fronteira.+ICA.pdf/b8c60a27-9585-42ee-88a6-c4d02acb2965>>. Acesso em: 14 set. 2018.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. PDF Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. 2009.

Disponível em: <http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=e5ba704f-5000-43df-bc8e-01df0055e632&groupId=10157>. Acesso em: 14 set. 2018.

BRASIL. Decreto, n. 8.636, 13 de janeiro de 2016. Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas, firmado em Puerto Iguazú, em 30 de novembro de 2005. 2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8636.htm>. Acesso em: 14 set. 2018.

BRASIL. Portaria n. 125, 21 de março de 2014. Estabelece o conceito de cidades-gêmeas nacionais, os critérios adotados para essa definição e lista todas as cidades brasileiras por estado que se enquadram nesta condição. 2014. Disponível em: <<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/03/2014&jornal=1&pagina=45&totalArquivos=152>>. Acesso em: 10 out. 2018.

BRASIL. Lei, n. 6.634, 02 de maio de 1979. Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto-lei nº 1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências. 1979. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6634.htm>. Acesso em: 14 set. 2018.

CARNEIRO, Camilo Pereira. Fronteiras irmãs: transfronteirizações na bacia do prata. Porto Alegre: Ideograf, 2016.

CEOLIN, Lisianne Sabedra; ROOS, Jorge Luiz Goulart. Implantação do Acordo de Puerto Iguazú sobre as localidades fronteiriças vinculadas: avanços e dificuldades para a integração de São Borja (Brasil) e Santo Tomé (Argentina). In: GOMES, Angela Quintanilha; PINTO, Muriel (Org.). Políticas públicas, cultura e as dinâmicas sociais da fronteira Brasil e Argentina. Jaguarão: CLAE, 2018.

COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA - São Borja, BRA/ Santo Tomé/ARG. Ata da I Reunião do Comitê de Integração Fronteiriça. São Borja, 14 jun. 2018.

CONVÊNIO MARCO DE COLABORAÇÃO ACADÊMICA, CIENTÍFICA E CULTURAL - entre a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) do Brasil e a Universidade Nacional do Nordeste (UNNE) da Argentina. Convênio. Bagé/Corrientes, 2016.

MALLMANN, Maria Izabel; CLEMENTE, Isabel. Transnacionalismo, paradiplomacia e integração regional: o caso do Brasil e Uruguai. *Revista Civitas*, v. 16, n. 3, p. 417-436, jul.-set. 2016. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/23485>>. Acesso em 27 set. 2018.

MERCOSUL. O Estatuto da Cidadania. *online* Disponível em: <<http://www.mercosul.gov.br/o-mercosul-na-vida-do-cidadao/estatuto-da-cidadania>>. Acesso em 17 jun. 2019.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Educação Integral – Escolas de Fronteira. MEC, *online*. Disponível em: <<http://educacaointegral.mec.gov.br/escolas-de-fronteira>>. Acesso em: 15 out. 2018.

PINTO, Muriel. A construção de identidades híbridas em território geopoliticamente estratégico: o caso da fronteira missioneira São Borja - Brasil / Santo Tomé - Argentina. *Revista Naveg@mérica*, n. 6. 2011. Disponível em: <<http://revistas.um.es/navegamerica/article/view/124591>>. Acesso em: 25 set. 2018.

PINTO, Muriel; FERREIRA, Cristófer Escobar. As dinâmicas socioterritoriais da região missioneira transfronteiriça de São Borja-Brasil Santo Tomé-Argentina: comunidades tradicionais e as hegemonias de poder. *Revista Intellector*, v. 13, n. 26, p. 65-79, jun. 2017. Disponível em: <<http://www.cenegri.org.br/intellector/ojs-2.4.3/index.php/intellector/article/view/121>>. Acesso em: 27 set. 2018.

RIO GRANDE DO SUL. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 1989. Disponível em: <<http://www2.al.rs.gov.br/dal/LinkClick.aspx?fileticket=WQdIfqNoXO4%3d&tabid=3683&mid=5359>>. Acesso em: 16 jun. 2019.

SANTOS, Christiano Ricardo dos; RÜCKERT, Aldomar Arnaldo. Territorialidade de fronteira: uma contribuição ao estudo da questão fronteiriça no contexto do Mercosul. *Revista Geonorte*, v. 7, n. 12, p. 299-317, jun. 2013. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/revista-geonorte/issue/view/111>>. Acesso em: 25 set. 2018.

SILVA, Jardel; OURIQUES, Edson; *et al.* Relatório Técnico – Políticas educacionais e arenas decisórias em São Borja – RS. Mestrado em Políticas Públicas, Universidade Federal do Pampa. São Borja, 2018. Disponível em: <http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgpp/files/2019/03/relatorio_tecnico_politicas-educacionais-e-arenas-decisorios-em-sao-borja_rs.pdf> . Acesso em: 15 jun. 2019.

SOUZA, Itamara Martins de; BENTANCOURT, Silvia Maria Puentes. A gestão da política de acesso para fronteiriços na Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Buenos Aires: Norberto Fernández Lamarra, 2019. p. 1233-1256. ISBN 978-987-4151-70-4.

